

O'ZBEK XALQ MAQOLLARINING AHAMIYATI

Bobojonova Dilnoza Oxunjonovna

Osiyo xalqaro universiteti

“Tarix va filologiya” kafedrası o’qituvchisi

E-mail: bobojonovadilnozaoxunjonovna@oxu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10150388>

***Annotatsiya.** Maqol atamasi arabcha “qavlun” (aytmoq, gapirmoq) soʻzidan olingan boʻlib, oʻzbek tilida u xalq donoligining namunasi boʻlmish aforistik janrlardan birining atamasiga aylangan va maʼqul aytilgan soʻz, gap yoki ibora maʼnolarini anglatadi. Bundan koʻrinadiki, janr atamasi bilan uning poetik tabiati oʻrtasida bevosita semantik aloqadorlik mavjud.*

***Kalit soʻzlar:** maqol, janr, poetic tabiat, poeziya, xalq ijodi, badiiy-tarixiy solnoma, jumboq va muammolar.*

THE IMPORTANCE OF UZBEK FOLK PROVERBS

***Abstract.** The term proverb is derived from the Arabic word "qavlun" (to say, to speak), and in the Uzbek language it has become the term of one of the aphoristic genres, which is an example of folk wisdom and expresses the meaning of a well-said word, sentence or phrase. means It can be seen that there is a direct semantic connection between the term genre and its poetic nature.*

***Key words:** proverb, genre, poetic nature, poetry, folk art, art-historical annals, puzzles and problems.*

ЗНАЧЕНИЕ УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ ПОСЛОВИЦ

***Аннотация.** Термин пословица произошел от арабского слова «кавлун» (говорить, говорить), а в узбекском языке он стал термином одного из афористических жанров, который является образцом народной мудрости и выражает смысл пословицы. хорошо сказанное слово, предложение или словосочетание. Видно, что между термином жанр и его поэтической природой существует прямая семантическая связь.*

***Ключевые слова:** пословица, жанр, поэтическая природа, поэзия, народное творчество, искусствоведческая летопись, загадки и задачи.*

Maqol atamasi arabcha “qavlun” (aytmoq, gapirmoq) soʻzidan olingan boʻlib, oʻzbek tilida u xalq donoligining namunasi boʻlmish aforistik janrlardan birining atamasiga aylangan va maʼqul aytilgan soʻz, gap yoki ibora maʼnolarini anglatadi. Bundan koʻrinadiki, janr atamasi bilan uning poetik tabiati oʻrtasida bevosita semantik aloqadorlik mavjud.

Maqollar koʻp asrlik hayotiy tajribalar asosida yuzaga kelganligi sababli oʻziga xos tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Chunki har bir maqol kishilarning uzoq yillar mobaynidagi hayotiy tajribalari hamda turmush sharoitlarida necha martalab sinovlardan oʻtadi. Binobarin, maqollar ham shaklan, ham mazmunan juda kam oʻzgarishlarga uchrab, uzoq yashovchanlik xususiyatiga ega boʻladilar. Har bir maqolning xalq orasida tarqalishi ham uning yaratilishi kabi sekinlik bilan amalga oshadi. Chunki muayyan maqolni qabul qilib oluvchi jugʻrofiy muhit uni oʻz sharoitida qaytadan sinovdan oʻtkazib olgandan keyingina oʻz mulkiga aylantiradi. Rus folklorshunosi V.P.Anikin taʼbiri bilan aytganda, “Xalq tajribasida boʻlmagan narsa maqolda ham boʻlmaydi”.

Xalq tajribasi esa asta-sekinlik bilan asrlar mobaynida to`planib, boyib boradi. Binobarin, ana shu tajribalar bilan aloqadorlikda yuzaga keluvchi maqollar xazinasini ham boyib boradi. Umimiyroq qilib aytganda, maqollar makon va zamon jihatidan xalq hayotidagi har qanday sabab-oqibat munosabatlarini o`zida aks ettiradi, chunki u mushtday tugilgan xalq donoligining bebaho qomusidir.

Maqollar fikrini lo`nda, aniq va obrazli tarzda bayon etishda nutqimiz uchun zaruriy vosita hisoblanadi. Shuning uchun ham V.G.Belinskiy xalq maqol va matallarini “poeziyaning mohiyati” deb hisoblagan edi. Binobarin, xalqning asriy tajribalarida ming martalab tasdiqlanib kelgan ibratli fikrlarning hamma vaqt nutqimizga mazmuniy salmoq, o`ziga xos ta`sirchanlik baxsh etishi tabiiy bir holdir.

Boshqa xalqlarning maqollarida bo`lgani kabi o`zbek xalq maqollarida ham o`zbek xalqining turmush tarzi, ma`naviy qiyofasi, dunyoqarashi, mehnatga, insonga, hayotga, tabiatga munosabati to`liq o`z ifodasini topgan.

Xalq maqollarining bashariyat hayotidagi ulkan etik va estetik ahamiyati haqida qadim zamonlardan buyon hozirga qadar juda ko`p ibratli gaplar bayon qilinganki, ularning barchasida maqollarning ijtimoiy fikr tarixida favqulodda hodisa ekanligi uqtiriladi.

Maqol xalq og`zaki ijodining juda ixcham, shu bilan birga, sermazmun, eng ta`sirchan bir shaklidir.

Maqol xalqning, bir necha avlodlarning aql-u farosati, tajribasining yakuni, xalq donishmandligining mahsuli bo`lib, har kim undan o`z didi, mahorati va saviyasiga yarasha foydalanadi, bahramand bo`ladi.

Xalq og`zaki ijodining boshqa hech bir turida xalq aql-u idroki maqollardagidek shu qadar kuchli va rang-barang namoyon bo`lmagan, xalqning milliy xarakteri, ijtimoiy tuzumi, hayoti, dunyoqarashi shu darajada yorqin mujassam bo`lmagan.

Maqol yoshlarning estetik tarbiyasida muhim rol o`ynaydi, ularning badiiy didini oshiradi, nutqqa e`tibor va talabchanlik bilan qarashga hamda to`g`ri, mantiqiy fikrlashga o`rgatadi, murakkab ijtimoiy, tarixiy hodisalarning mohiyatini yaxshiroq, chuqurroq payqab olishga yordam beradi.

Maqol – nutqning qaymog`i, suhbatning mag`zi, katta-kichik davrada, yig`inlarda aytiladigan gaplarning boli.

Maqollar shuning uchun nutqning ko`rkiki, ular g`oyat murakkab hodisalarning mohiyatini juda yaxshi va ixcham ifodalab beradi. O`zbek tilining emotsional kuchi, jozibasini, rang-barangligi, o`qdan uchqur, qilichdan o`tkir qudrati – xalqimizning maqol va matallarida o`zining eng yorqin, g`oyat obrazli ifodasini topgandir.

Bu jihatdan, xalq og`zaki ijodining o`ziga xos klassik timsoli bo`lgan maqollar, ayni zamonda, xalq tilining ham eng nodir namunasi, ajoyib durdonalaridir, tilimizning ko`rki, husn-u jamolidir. Zotan nutqimizning ta`sirchanligini, obrazlilikini, dastlab, ana shu maqollar orqali aniq payqaymiz, bilamiz, shuur etamiz. Xalq ijodi – bitmas-tuganmas bir kon, so`z durdonalarining hamisha noyob, oliy himmat xazinasidir.

Uzukka yoqut ko`z qanday yarashsa, maqol ham notiqning nutqiga, suhbatdoshlarning suhbatiga, muxbirning maqolasiga, yozuvchining tasviriga, donishmandning hikmatlariga ana

shunday go`zallik, hayotiylik bag`ishlaydi. Boshqacha aytganda, uzukning gultoji – uning ko`zi bo`lsa, so`z bo`stonining gultoji – maqollardir.

Suhbatlarimizda, og`zaki va yozma nutqimizda maqollardan ijodiy foydalanish bilan birga ularni yana ham charxlab, o`tkir lab ham boramiz, ularga yangidan-yangi ma`no-mazmun kiritamiz, mavjud maqollar qolipi asosida o`zimiz ham yangidan-yangi maqollar, matallar bunyodga keltiramiz. Shoirlarimiz, olimlarimiz, oddiy xalq donishmandlari buning ajoyib namunalarini yaratib bermoqdalar.

O`zbek xalqi o`zining qadimiy madaniyatiga, shu jumladan, jahon adabiyotini boyitishga ma`lum darajada hissa bo`lib qo`shilgan ko`p asrli yozma va og`zaki adabiy merosiga ega.

Xalq donishmandligining mahsuli maqol ana shu adabiy merosning ajralmas bir bo`lagi hisoblanadi.

Dono fikrni, o`tkir haqiqatni, teran mazmunni, so`z xazinasining dur-u javohirlarini o`zida mujassam etgan rang-barang maqollar nutqimizning ekspressiv vositalari orasida eng ta`sirchan, eng esda qoluvchi, kishini o`ylashga, fikr-mulohaza yuritishga beixtiyor majbur qiluvchi kuchga egadir.

Ularning kishilik jamiyati va har bir inson hayoti uchun naqadar qimmatli ahamiyatga molik ekanligini jahon donishmandlari qadim-qadimdan e`tirof etib, qayta-qayta uqtirib kelganlar.

Har bir xalq asrlar davomida juda katta hayotiy tajriba to`playdi, shu tajribani turli vositalar bilan kelajak avlodlarga meros qilib qoldiradi. Maqollar ana shunday ma`naviy merosimiz hisoblanadi. Dunyoda hikmat durdonalari yaratmagan, ularni asrlar osha ko`z qorachig`iday asrab, avaylab, sayqal berib, dilida, tilida saqlab kelmayotgan biror xalq yo`q. O`zbek xalqi ana shularning biridir.

Maqollarni o`ziga xos bir badiiy-tarixiy solnoma deyish mumkin. Ular kishilarning aqlini o`tkirlashtiradi, nutqini ravshanlashtiradi, hayotda to`g`ri yo`lni tanlay bilishga, hayotiy jumboqlar va muammolarni to`g`ri yechishga o`rgatadi, turmushning jamiki katta-kichik masalalari xususida qimmatli maslahatlar beradi.

Umuman insoniyat yaratgan maqollarning mavzu doirasi rang-barangki, ularda ijtimoiy hayotning eng murakkab muammolaridan tortib oilaviy hayotning eng kichik urf-odatlarigacha, oliy axloqiy me`yorlardan tortib kishilar xarakteridagi mayda-chuyda nuqsonlargacha, falsafiy dunyoqarashdan tortib eng kichik jonivorlarning xususiyatigacha o`z in`ikosini topgan. Qisqasi, tabiat va jamiyat hayotining biron-bir sohasi yo`qki, u maqollarda o`z aksini topmagan bo`lmasin, deb dadil ayta olamiz.

Xalqimizning o`nlarcha asrlar davomida to`plangan boy hayotiy tajribasi son-sanoqsiz maqollarda umumlashtirilgan va tipiklashtirilgan. Ularda ota-bobolarimiz bosib o`tgan yo`lni, kechirgan turmushlarini, shodliklari va chekkan azob-uqubatlarini, teran mazmunli pand-nasihatlarini, qadimgi davrlarda, o`tgan asr va undan keyingi asrlarda yashagan ajdodlarimizning urf-odatlarini, an`analarini ko`ramiz, his etamiz. Ana shu boy ijod durdonalarini imkoni boricha to`la to`plash, chuqur o`rganish va nashr qilib, xalq ommasiga qayta taqdim etish – ezgu va muhim vazifalardandir.

Maqollar zamonlar osha tobora sayqallanadi, pishiydi, mazmuni teranlashadi.

Maqollar publitsistikada, ilmiy-ommabop matnlarda, ayniqsa, badiiy asarlarda keng qo`llaniladi. Ular personajlar nutqiy tavsifida, nutqning uslubiy ta`sirchanligini oshirishda muhim

vosita hisoblanadi. Maqollarning nutqiy ko`rinishlari xilma-xil va rang-barangdir, ularning ayrimlari “tabiiy” bo`lib, maqollarning ichki tabiatidan kelib chiqadi, qolganlari esa individual xarakterga ega bo`lib, u yoki bu so`z san’atkorining estetik maqsadi, xohish-irodasi, til vositalaridan foydalanishdagi mahorati bilan aloqadordir.

REFERENCES

1. Oxunjonovna, B. D. (2023). MAHMUD QOSHG'ARIYNING “DEVONU LUGOTIT TURK” DAGI SHAKLINI HAM, MAZMUNINI HAM SAQLAGAN IDIOMALAR TAHLILI.
2. Oxunjonovna, B. D. (2022). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA LISSONIY INTERFERENSIYANING KO'RINISHLARI. *PEDAGOGS jurnali*, 14(1), 22-25.
3. Bobojonova, D. (2023). ANALYSIS OF IDIOMS THAT PRESERVE BOTH FORM AND CONTENT IN MAHMUD KASHGARI'S" DEVONU LUGOTIT TURK". *Modern Science and Research*, 2(9), 64-67.
4. Bobojonova, D. (2023). MAHMOUD QOSHGARI'S" DEVONU LEXICOTIT TURK" AND ITS PLACE IN LINGUISTICS. *Modern Science and Research*, 2(10), 538-540.
5. Okhunjonovna, B. D. (2023). Comparative Analysis of Proverbs in "Devonu Lug'Otit Turk" and Currently Available. *European Journal of Higher Education and Academic Advancement*, 1(2), 194–198. Retrieved from <http://e-science.net/index.php/EJHEAA/article/view/139>
6. Bobojonova, D. (2023). THE ROLE OF MAHMUD KASHGARI'S WORK "DEVONU LUG'OTIT TURK" IN THE DEVELOPMENT OF THE UZBEK LANGUAGE. *Modern Science and Research*, 2(4), 568–5672. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19394> More Citation Formats
7. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF MS ANDREYEV-" ARK BUKHARI". *Modern Science and Research*, 2(9), 404-409.
8. Toshpo'latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV–O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1214-1222.
9. Toshpo'latova, S. S. (2023). TOJIKLAR MILLIY KIYIM-KECHAKLARI VA “BESHMORAK” MAROSIMINING ETNOLOGIK TAHLILI. *SCHOLAR*, 1(28), 395-401.
10. Toshpo'latova, S. (2023). A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 84-89.
11. Naimov, I., & Toshpo'latova, S. (2023). MARRIAGE CEREMONY OF TAJIKS IN THE WORK OF MIKHAIL STEPANOVICH ANDREYEV “TADJIKI DOLINI KHUF”. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(1), 12-16.
12. Bafoeva, R. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARINING KOGNITIV TAHLILI Ingliz va ozbek maqollari tizimlari haqida gap ketganda ularning mohiyati bir-biridan ajralib turishi aniq bo'ladi, chunki ular turli xil tarixiy, ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarda rivojlangan, va bu maqoll. *World of Science*, 6(6), 207-211.

13. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2023). LINGUISTIC AND CULTURAL ANALYSIS OF ENGLISH AND UZBEK PROVERBS. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 227-230.
14. Bafoeva, R. (2023). THE IMPORTANCE OF INTERACTIVE GAMES IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES PROCESS. *Modern Science and Research*, 2(10), 510-512.
15. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>
16. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>
17. Хасанова, Ш. Б. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 1220-1226.
18. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scientificreview.com/index.php/gsr/article/view/22>
19. Rahmonova, S. (2023). DYNAMICS AND MAIN DIRECTIONS OF SPIRITUAL AND CULTURAL REFORMS IMPLEMENTED IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(10), 850-854
20. Shuhrat kizi, R. S. . (2023). The Development of Spiritual and Cultural Reforms in the Development Strategy of New Uzbekistan. *International Journal of Culture and Modernity*, 32, 61–66.
21. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF WOMEN IN NEIGHBORHOOD MANAGEMENT IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 132-135.
22. Shokir o'gli, U. S. (2023). MILLIY QADRIYATLARIMIZ ASROVCHISI. *Journal of new century innovations*, 35(1), 79-80.
23. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Modern Science and Research*, 2(10), 755-757.
24. Shokir O'g'li, S. U. (2023). THE IMPORTANCE OF THE MAHALLA SYSTEM'S REFORMATIONS IN NEW UZBEKISTAN. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(10), 25-30.
25. Sadullayev, U. (2023). O'zbekistonda xotin-qizlarga berilayotgan e'tibor: mahalla boshqaruvida xotin-qizlarning roli. In *Oriental Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 551-556). ООО «SupportScience».
26. Shokir o'g'li, S. U. (2023). MAHALLANING JAMIYAT IJTIMOYIY TARAQQIYOTIDAGI O'RNI. *Научный Фокус*, 1(6), 369-371.
27. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF MS ANDREYEV-" ARK BUKHARI". *Modern Science and Research*, 2(9), 404-409.

28. Toshpo'latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV–O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1214-1222.
29. Toshpo'latova, S. S. (2023). TOJIKLAR MILLIY KIYIM-KECHAKLARI VA "BESHMORAK" MAROSIMINING ETNOLOGIK TAHLILI. *SCHOLAR*, 1(28), 395-401.
30. Toshpo'latova, S. (2023). A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 84-89.
31. Naimov, I., & Toshpo'latova, S. (2023). MARRIAGE CEREMONY OF TAJIKS IN THE WORK OF MIKHAIL STEPANOVICH ANDREYEV "TADJIKI DOLINI KHUF". *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(1), 12-16.
32. YODGORLIKLARI. *SCHOLAR*, 1(28), 298-302.
33. Akmal, B. (2023). QADIMGI BAQTRIYA MADANIYATI VA YODGORLIKLARI TIPOLOGIYASI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(7), 100-102.
34. Akmal, B. (2023). BUXORO VOHASI QOYATOSH SURATLARINING DAVRIY TASNIFI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 29(1), 142-146.
35. Bobohusenov, A. (2023). QADIMGI VARAXSHA DEVORIY GANCH VA LOY BEZAKLARI. *SCHOLAR*, 1(28), 303-308.
36. Akmal, B., & Ismat, N. (2023). BAQTRIYANING BRONZA DAVRI ARXEOLOGIYA YODGORLIKLARINING JOYLASHUVI VA MODDIY MADANIYATI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 73-80.